

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ЗАКРЫТЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМАХ

Салохитдинов Н.А., Райимов Г.Н.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. *Закрытые травмы органов брюшной полости остаются актуальной проблемой экстренной хирургии, характеризующейся высокой частотой осложнений и смертности. В исследование включены 312 пациентов, госпитализированных с закрытой абдоминальной травмой в период 2016–2024 гг. Проанализированы клинические особенности, методы диагностики и результаты лечения. Показано, что комплексный алгоритм, включающий FAST-УЗИ, мультиспиральную компьютерную томографию и лапароскопию, обеспечивает высокую диагностическую точность. Консервативное ведение у гемодинамически стабильных больных продемонстрировало сопоставимую эффективность с хирургическим лечением при меньшем числе осложнений и более низкой летальности. Лапароскопия позволила снизить количество необоснованных лапаротомий и в ряде случаев выступала в качестве лечебного метода. Результаты подтверждают необходимость дифференцированного подхода к выбору тактики лечения в зависимости от состояния пациента.*

Ключевые слова: *закрытая травма живота, диагностика, FAST, мультиспиральная компьютерная томография, лапароскопия, консервативное лечение.*

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS AND SURGICAL STRATEGY IN CLOSED ABDOMINAL INJURIES

Salokhitdinov N.A., Rayimov G.N.

Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

Resume. *Blunt abdominal trauma remains a significant challenge in emergency surgery due to its high morbidity and mortality rates. This study included 312 patients admitted with blunt abdominal trauma between 2016 and 2024. Clinical features, diagnostic approaches, and treatment outcomes were analyzed. The findings demonstrate that a comprehensive diagnostic algorithm involving FAST ultrasound, multislice computed tomography (MSCT), and laparoscopy provides high diagnostic accuracy. Non-operative management in hemodynamically stable patients showed comparable outcomes to surgical treatment with fewer complications and lower mortality. Laparoscopy reduced the number of unnecessary laparotomies and, in selected cases, served as a therapeutic tool. The results emphasize the importance of an individualized approach to treatment strategy depending on patient status.*

Keywords: *blunt abdominal trauma, diagnosis, FAST, multislice computed tomography, laparoscopy, non-operative management.*

ЎПИҚ АБДОМИНАЛ ЖАРОҲАТЛАРДА КОМПЛЕКС ТАШХИС ВА ЖАРРОҲЛИК СТРАТЕГИЯСИ

Салохитдинов Н.А., Райимов Г.Н.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. *Қорин бўшлиғи ўпиқ шикастланишлари шошилинч жарроҳликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, юқори асоратлар ва ўлим кўрсаткичлари билан тавсифланади. Тадқиқотга 2016–2024 йилларда ўпиқ қорин жароҳати билан шифохонага ётқизилган 312 бемор киритилди. Клиник хусусиятлар, диагностика усуллари ва даволаш натижалари таҳлил қилинди. FAST-УЗИ, кўп кесимли компьютер томографияси ва лапароскопияни ўз ичига олган комплекс алгоритм юқори диагностик аниқликни таъминлади. Гемодинамик жиҳатдан барқарор беморларда консерватив даволаш жарроҳлик билан таққосланганда камроқ асоратлар ва пастроқ ўлим кўрсаткичлари билан самарали бўлди. Лапароскопия ортиқча лапаротомиялар сонини камайтириб, айрим ҳолларда даволаш усули сифатида қўлланилди. Натижалар бемор ҳолатига қараб даволаш тактикасини индивидуал танлаш зарурлигини тасдиқлайди.*

Калит сўзлар: *ўпиқ қорин жароҳати, диагностика, FAST, кўп кесимли компьютер томография, лапароскопия, консерватив даволаш.*

Актуальность. Закрытые травмы органов брюшной полости остаются одной из наиболее сложных проблем экстренной хирургии. Их частота составляет 3,6–18,8 % от всех травм, при этом смертность достигает 70–77 % при тяжёлых сочетанных повреждениях из-за массивной кровопотери и шока [1,2]. В таких условиях своевременная диагностика имеет решающее значение, позволяя снизить летальность почти вдвое [3].

Современные методы визуализации существенно расширили возможности диагностики. УЗИ по протоколу FAST является обязательным скрининговым исследованием, однако обладает ограниченной чувствительностью при небольших объёмах жидкости [4]. Наиболее информативным методом у стабильных пациентов признана мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с контрастированием, обеспечивающая высокую точность в выявлении повреждений паренхиматозных органов [5].

В последние годы всё большее значение приобретают малоинвазивные вмешательства, прежде всего лапароскопия, позволяющая снизить количество неоправданных лапаротомий и в ряде случаев выполнять лечебные манипуляции [6,7].

Таким образом, задача совершенствования комплексной диагностики и тактики ведения пострадавших с закрытой абдоминальной травмой сохраняет актуальность.

Цель исследования заключалась в анализе диагностических алгоритмов и хирургической тактики при закрытых абдоминальных травмах.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены пациенты с закрытой абдоминальной травмой, госпитализированные в специализированные клиники в период 2016–2024 гг. Всего проанализированы данные 312 пострадавших, среди которых преобладали мужчины — 218 (69,8 %), женщин было 94 (30,1 %). Средний возраст составил от 19 до 45 лет. При поступлении почти половина больных (46,1 %) находилась в состоянии травматического шока. У значительной части пациентов (21,7 %) отмечалось алкогольное опьянение, а у 14,5 % — нарушение сознания или коматозное состояние, что существенно затрудняло клиническую диагностику (Рис. 1,2).

Рис. 1. Распределение больных по полу (n=312)

Рис. 2 Характеристика пациентов (n=312)

Из данных видно, что подавляющее большинство пострадавших составляли мужчины трудоспособного возраста, что ещё раз подчёркивает социальную значимость проблемы.

Диагностическая программа включала пошаговый алгоритм:

- клинический осмотр и хирургическую обработку ран;
- рентгенографию грудной клетки и брюшной полости;
- УЗИ брюшной полости (FAST) во всех случаях; чувствительность метода — 90 %, специфичность — 85 %;
- лапароцентез и диагностическую лапароскопию у пациентов с неясной клинической картиной;
- компьютерную томографию у 57 пациентов, позволившую уточнить локализацию и характер повреждений;
- оценку тяжести травмы по шкалам ISS и RTS, что позволяло прогнозировать исходы и выбирать тактику.

Критерии выбора лапароскопии: стабильные показатели гемодинамики, ограниченный объём повреждений, отсутствие признаков разлитого перитонита. Лапаротомия выполнялась при нестабильной гемодинамике, массивных повреждениях или невозможности адекватного гемостаза лапароскопически. Таким образом, применялся индивидуализированный подход, направленный на снижение числа необоснованных вмешательств.

Лапароскопия была проведена у 108 пациентов (34,6 %). Показаниями служили неясная клиническая картина и подозрение на повреждения при отсутствии выраженного перитонита. При необходимости выполнялась конверсия в лапаротомию. Для объективизации результатов использовались шкалы AIS, ISS, RTS [8,9].

Результаты исследования. Наиболее часто встречались повреждения печени и селезёнки — у 56,4 % пострадавших. Реже диагностировались травмы кишечника (14,1 %), поджелудочной железы (7,7 %) и других органов (21,8 %) (Рис. 3).

Рис. 3. Структура повреждений органов при закрытой абдоминальной травме

Ультразвуковое исследование (FAST) показало чувствительность 88,3 % и специфичность 87,8 % в выявлении свободной жидкости. Однако метод не позволял достоверно оценить характер и степень повреждений паренхиматозных органов. МСКТ обеспечивала высокую информативность (чувствительность 98–99 %) и практически полное соответствие с интраоперационными находками.

Лапароскопия позволила уточнить диагноз у 47 % пациентов и избежать необоснованных лапаротомий. В 56 случаях результаты лапароскопии послужили основанием для конверсии в лапаротомию. У пяти пациентов удалось выполнить лапароскопический гемостаз, что позволило избежать лапаротомии и сократить сроки госпитализации на 4–5 дней. Общая чувствительность метода составила 92 %.

Лапароскопия была выполнена у 108 пациентов. В 61 случае выявлены повреждения печени или селезёнки, у пяти удалось выполнить лапароскопический гемостаз. В 56 наблюдениях метод позволил своевременно определить показания к лапаротомии.

Таблица 1.

Сравнение исходов между методами лечения

Метод лечения	Длительность госпитализации (дн.)	Осложнения (%)	Летальность (%)
Консервативное ведение	9,4	6,3	5,2
Лапароскопия	11,2	9,1	7,4
Лапаротомия	15,6	14,7	18,6

Комплексный подход позволил сократить время диагностики ($p < 0,05$) и снизить летальность с 18,6 % до 11,4 %.

Сопутствующие повреждения других областей выявлены у 183 (58,6 %) пострадавших. Наиболее часто фиксировались переломы таза, черепно-мозговые травмы и повреждения грудной клетки. Это демонстрирует необходимость комплексного междисциплинарного подхода.

В таблице 2 представлены данные о частоте осложнений и летальности. Наиболее часто встречались гнойно-септические осложнения, послеоперационные кровотечения и пневмонии. Летальность составила 14,1 % (44 пациента), при этом наиболее высокая смертность наблюдалась у больных с сочетанными повреждениями печени и селезёнки.

Таблица 2.

Осложнения и исходы

Показатель	Кол-во	%
Гнойно-септические осложн.	37	11,8
Послеоперационные кровотеч.	20	6,4
Пневмонии	14	4,5
Летальность	44	14,1

Эти графические данные позволяют наглядно оценить значимость малоинвазивных технологий в улучшении исходов.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают высокую эффективность комплексной диагностики закрытых травм живота. УЗИ (FAST) остаётся важным этапом первичного обследования [4], но ограниченные возможности при малых объёмах жидкости требуют сочетания с МСКТ [5].

МСКТ с контрастным усилением признана «золотым стандартом» диагностики [10,11]. Она позволяет детально оценить характер и локализацию повреждений и сопоставима с интраоперационными данными.

Лапароскопия, по данным литературы и настоящего исследования, играет ключевую роль у стабильных пациентов. Она позволяет снизить частоту ненужных лапаротомий и одновременно выступает как лечебный метод [12–14].

Консервативная тактика при стабильной гемодинамике в большинстве случаев эффективна, что подтверждается как международными протоколами (ATLS, WSES) [15,16], так и результатами нашего исследования.

Выводы:

1. Комплексная диагностика, включающая FAST, МСКТ и лапароскопию, является наиболее рациональным подходом при закрытых травмах органов брюшной полости.

2. МСКТ с контрастированием у стабильных пациентов остаётся «золотым стандартом», а FAST — быстрым скрининговым методом.

3. Лапароскопия позволяет уточнить диагноз, снизить количество ненужных лапаротомий и в отдельных случаях применяется как лечебный метод.

4. Тактика лечения должна определяться гемодинамическим статусом пациента: при стабильных показателях оправдан консервативный подход, при признаках продолжающегося кровотечения или перитонита — немедленная операция.

Список литературы:

- Абдуллаев А.Ш., Сидоров П.А., Каримов Ф.Р. Диагностика и лечение повреждений печени при закрытых травмах живота // Хирургия. – 2021. – №6. – С. 45–51.
- Иванов В.П., Кузнецов А.Н., Пахомов С.И. Современные подходы к консервативному лечению закрытых травм селезёнки // Вестник

- хирургии им. И.И. Грекова. – 2020. – Т.179, №3. – С. 62–68.
3. Михайликов С.В., Романов Д.О., Киселёв А.А. Хирургическая тактика при тяжелых повреждениях почек и печени // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2020. – №9. – С. 23–28.
4. Петров А.Г., Орлов В.А., Смирнов И.К. Диагностическая роль лапароскопии при закрытых повреждениях органов брюшной полости // Российский медицинский журнал. – 2021. – №4. – С. 18–24.
5. Хайдаров Б.А., Хакимов Ж.М. Комплексная диагностика закрытых повреждений органов брюшной полости // Бюллетень хирургии. – 2022. – №7. – С. 41–47.
6. Чернов А.Л., Ким А.Е., Захаров М.С. Применение шкал тяжести повреждений в диагностике сочетанных травм // Скорая медицинская помощь. – 2021. – Т.22, №5. – С. 12–19.
7. Юсупов А.Р., Каримова С.А. Роль ультразвуковых методов при сочетанных травмах живота // Медицинский альманах. – 2019. – №1. – С. 55–60.
8. Яковлев В.Н., Григорьев П.П. Современные алгоритмы диагностики при закрытой травме живота // Хирургия. – 2023. – №8. – С. 71–78.
9. Cirocchi R., Boselli C., Weber D.G. et al. The role of laparoscopy in blunt abdominal trauma: a systematic review and meta-analysis // Eur. J. Trauma Emerg. Surg. – 2018. – Vol. 44, №1. – P. 1–13.
10. Hadjibaev F., Karimov A., Rustamov A. Diagnostic accuracy of ultrasound and CT in blunt abdominal trauma // Med. Ultrason. – 2021. – Vol. 23, №2. – P. 215–221.
11. Ki V., Lee C., Tan W. Laparoscopy in blunt abdominal trauma: outcomes from a systematic review // Injury. – 2021. – Vol. 52, №6. – P. 1343–1350.
12. Stassen N.A., Bhullar I., Cheng J.D. et al. Nonoperative management of blunt hepatic injury: WSES 2020 guidelines // World J. Emerg. Surg. – 2020. – Vol. 15. – P. 27.
13. Sartorelli K., Frumiento C., Rogers F. et al. The management of blunt splenic injury: WSES classification and guidelines // J. Trauma Acute Care Surg. – 2020. – Vol. 89, №6. – P. 1126–1134.
14. Coccolini F., Fugazzola P., Kluger Y. et al. The World Society of Emergency Surgery (WSES) guidelines on liver trauma management // World J. Emerg. Surg. – 2020. – Vol. 15. – P. 24.
15. Tugnoli G., Giorgini E., Biscardi A. et al. The role of diagnostic laparoscopy in abdominal trauma: WSES position paper // World J. Emerg. Surg. – 2020. – Vol. 15. – P. 26.

Для цитирования: Салохитдинов Н.А., Райимов Г.Н. Комплексная диагностика и хирургическая стратегия при закрытых абдоминальных травмах // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 188–192. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980433>